

Q-LCA - FD3_Bilanzierungstool

Forschungsdaten zum Forschungsprojekt

Q-LCA- Analyse der ökologischen Auswirkungen unterschiedlicher Siedlungstypen in Neubauquartieren über ihren Lebenszyklus

Autorinnen und Autoren:

Michael Prytula
Tim Rieniets
Jana Hack
Joachim Rosenberger
Luiza Stallmann
Niclas Gebhardt

Fachhochschule Potsdam
Leibniz Universität Hannover

T

Titelblatt

01

Darstellungen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Segment 1	Segment 2	Segment 3	Segment 4	Segment 5	Segment 6				
2											
3	EGGi							100			
4	EGSc							101			
5	EGSa							102			
6	EMGi							110			

02

Siedlung_
Eingabe

Kennwert	Siedlungsbereich 1	Siedlungsbereich 2	Siedlungsbereich 3	Siedlungsbereich 4	Siedlungsbereich 5	Siedlungsbereich 6
Nutzungsdauer (Jahre)	5,6	1	0,3	0,8	0,9	0,1
Fläche (ha)	5,6	1	0,3	0,8	0,9	0,1
Gebäude	Einfamilienhaus	Zeilenhaus	Doppelhaus	Reihenhaus	Zeilenhaus	Zeilenhaus
Bauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise	Holzbauweise
Energiebedarf (kWh)	30 kWh					
Versorgungsart	LW Wärmepumpe					
Infrastruktur	Dichte	Hoch	Hoch	Mittel	Mittel	Mittel
Erschließungstyp	Schleife	Schleife	Schleife	Schleife	Schleife	Sackgasse
Inkl. Nutzstrom	Nein					

Zusammensetzung der Siedlung

Segment	Prozent
Segment 1	64%
Segment 2	11%
Segment 3	3%
Segment 4	9%
Segment 5	10%
Segment 6	1%

At:O1 Tabelle 5 - Ergebnis

		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Tabelle 5 - Ergebnis									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

14 - NGF_Diagramme_Mittelwert.Siedlung 15 - Pers_Diagramme_Mittelwert.Siedlung 20 - Ergebnis Siedlung Kopie von 20 - Ergebnis Siedlung

At:B1 Tabelle 2: Flächen

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Z	AA	AB	AC	AD	
1	Tabelle 2: Flächen																													
2	Gesamt																													
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
24																														

0 - Darstellungen 1 - Eingabematrix 2 - Flächen 3 - Materialdaten 4 - Gebäudebetrieb 5 - Abs_Kod_Matrix_Segment

A1 Tabelle 3 - Materialdatenbank

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	I
1	Tabelle 3 - Materialdatenbank																
2	*GWP in kg CO2-Äq/m2 NRF*a																
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	

0 - Darstellungen 1 - Eingabematrix 2 - Flächen 3 - Materialdaten 4 - Gebäudebetrieb 5 - Abs_Kod_Matrix_Segment

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	B6-Code	Typ	Heizwärmebedarf	Versorgungsart	Strombedarf (kWh/EW*a)	Strombedarf (kgCO ₂ -äq/EW*a)	GWP pro kWh (kgCO ₂ -äq/kWh)				
4	E15L		15 kWh	LW Wärmepumpe	1.551	0	0				
5	E15E		15 kWh	Erdgas	1.551	0	0				
6	E15N		15 kWh	Nahwärme kalt	1.551	0	0				
7	E30L		30 kWh	LW Wärmepumpe	1.551	0	0				
8	E30E		30 kWh	Erdgas	1.551	0	0				
9	E30N		30 kWh	Nahwärme kalt	1.551	0	0				
10	E70L		70 kWh	LW Wärmepumpe	1.551	0	0				
11	E70E		70 kWh	Erdgas	1.551	0	0				
12	E70N		70 kWh	Nahwärme kalt	1.551	0	0				
13	D15L		15 kWh	LW Wärmepumpe	1.551	0	0				
14	D15E		15 kWh	Erdgas	1.551	0	0				
15	D15N		15 kWh	Nahwärme kalt	1.551	0	0				
16	D30L		30 kWh	LW Wärmepumpe	1.551	0	0				
17	D30E		30 kWh	Erdgas	1.551	0	0				
18	D30N		30 kWh	Nahwärme kalt	1.551	0	0				
19	D70L		70 kWh	LW Wärmepumpe	1.551	0	0				
20	D70E		70 kWh	Erdgas	1.551	0	0				
21	D70N		70 kWh	Nahwärme kalt	1.551	0	0				
22	R15L		15 kWh	LW Wärmepumpe	1.551	0	0				
23	R15E		15 kWh	Erdgas	1.551	0	0				
24	R15N		15 kWh	Nahwärme kalt	1.551	0	0				
25	R30L		30 kWh	LW Wärmepumpe	1.551	0	0				
26	R30E		30 kWh	Erdgas	1.551	0	0				

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
3	Q-Code	Fla-Code	B6-Code	Dachform	Geschoss-Code	Dach-Code	Typ	Bauart	Energiebedarf	Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart	Dichte	Erschließung (Segm.)	Erschließung (Sied.)	GWP	GWP für Bauwerk (KG 300)		
4	EH15NgGi	EgKr	E15N	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	27.982,87	9624,9		
5	EH15LgGi	EgKr	E15L	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		15 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	19.302,12	9624,9		
6	EH15EgGi	EgKr	E15E	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		15 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	23.024,74	9624,9		
7	EH30NgGi	EgKr	E30N	Sattel	1,5 gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh	Holz	30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	29.447,36	9299,1		
8	EH30LgGi	EgKr	E30L	Sattel	1,5 gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh	Holz	30 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	21.203,57	9299,1		
9	EH30EgGi	EgKr	E30E	Sattel	1,5 gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh	Holz	30 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	26.626,49	9299,1		
10	EH70NgGi	EgKr	E70N	Sattel	1,5 gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh	Holz	70 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	33.934,54	8932,6		
11	EH70LgGi	EgKr	E70L	Sattel	1,5 gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh	Holz	70 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	26.855,66	8932,6		
12	EH70EgGi	EgKr	E70E	Sattel	1,5 gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh	Holz	70 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	36.733,43	8932,6		
13	EM15NgGi	EgKr	E15N	Sattel	1,5 gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	29.785,03	11427,1		
14	EM15LgGi	EgKr	E15L	Sattel	1,5 gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		15 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	21.104,28	11427,1		
15	EM15EgGi	EgKr	E15E	Sattel	1,5 gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		15 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	24.826,90	11427,1		
16	EM30NgGi	EgKr	E30N	Sattel	1,5 gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh	Massiv	30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	31.223,08	11074,8		
17	EM30LgGi	EgKr	E30L	Sattel	1,5 gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh	Massiv	30 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	22.979,29	11074,8		
18	EM30EgGi	EgKr	E30E	Sattel	1,5 gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh	Massiv	30 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	28.402,21	11074,8		
19	EM70NgGi	EgKr	E70N	Sattel	1,5 gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh	Massiv	70 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	35.525,16	10523,2		
20	EM70LgGi	EgKr	E70L	Sattel	1,5 gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh	Massiv	70 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	28.446,28	10523,2		
21	EM70EgGi	EgKr	E70E	Sattel	1,5 gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh	Massiv	70 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	38.324,05	10523,2		
22	DH15NgGi	DgKr	D15N	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	30.362,92	10444,1		
23	DH15LgGi	DgKr	D15L	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		15 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	20.968,35	10444,1		
24	DH15EgGi	DgKr	D15E	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		15 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	25.011,43	10444,1		
25	DH30NgGi	DgKr	D30N	Sattel	1,5 gering	Hg30	HS30	DH	Holz	30 kWh		30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	32.165,13	10109,7		

R2:R3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	Siedlungs-Code	Flächen-Code	B6-Code	Dachform	Gesch.	Dach-Code	Typ	Bauart	Energiebedarf	Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart	Dichte	Erschließung (Segm.)	Erschließung (Sied.)	GWP	GWP für Bauwerk (KG 300)		
4	EH15NgGi	EgGi	E15N	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	167.897	57749,4		
5	EH15LgGi	EgGi	E15L	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		15 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	115.813	57749,4		
6	EH15EgGi	EgGi	E15E	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	EFH	Holz	15 kWh		15 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	138.148	57749,4		
7	EH30NgGi	EgGi	E30N	Sattel	1,5 gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh	Holz	30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	176.684	55794,7		
8	EH30LgGi	EgGi	E30L	Sattel	1,5 gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh	Holz	30 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	127.221	55794,7		
9	EH30EgGi	EgGi	E30E	Sattel	1,5 gering	Hg30	HS30	EFH	Holz	30 kWh	Holz	30 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	159.759	55794,7		
10	EH70NgGi	EgGi	E70N	Sattel	1,5 gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh	Holz	70 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	203.607	53595,7		
11	EH70LgGi	EgGi	E70L	Sattel	1,5 gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh	Holz	70 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	161.134	53595,7		
12	EH70EgGi	EgGi	E70E	Sattel	1,5 gering	Hg70	HS70	EFH	Holz	70 kWh	Holz	70 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	220.401	53595,7		
13	EM15NgGi	EgGi	E15N	Sattel	1,5 gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	178.710	68562,4		
14	EM15LgGi	EgGi	E15L	Sattel	1,5 gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		15 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	126.626	68562,4		
15	EM15EgGi	EgGi	E15E	Sattel	1,5 gering	Mg15	MS15	EFH	Massiv	15 kWh		15 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	148.961	68562,4		
16	EM30NgGi	EgGi	E30N	Sattel	1,5 gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh	Massiv	30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	187.338	66449,0		
17	EM30LgGi	EgGi	E30L	Sattel	1,5 gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh	Massiv	30 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	137.876	66449,0		
18	EM30EgGi	EgGi	E30E	Sattel	1,5 gering	Mg30	MS30	EFH	Massiv	30 kWh	Massiv	30 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	170.413	66449,0		
19	EM70NgGi	EgGi	E70N	Sattel	1,5 gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh	Massiv	70 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	213.151	63139,4		
20	EM70LgGi	EgGi	E70L	Sattel	1,5 gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh	Massiv	70 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	170.678	63139,4		
21	EM70EgGi	EgGi	E70E	Sattel	1,5 gering	Mg70	MS70	EFH	Massiv	70 kWh	Massiv	70 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	229.944	63139,4		
22	DH15NgGi	DgGi	D15N	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		15 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	182.177	62664,5		
23	DH15LgGi	DgGi	D15L	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		15 kWh	LW Wärmepumpe	gering	Kreuzung	Gitter	125.810	62664,5		
24	DH15EgGi	DgGi	D15E	Sattel	1,5 gering	Hg15	HS15	DH	Holz	15 kWh		15 kWh	Erdgas	gering	Kreuzung	Gitter	150.069	62664,5		
25	DH30NgGi	DgGi	D30N	Sattel	1,5 gering	Hg30	HS30	DH	Holz	30 kWh		30 kWh	Nahwärme kalt	gering	Kreuzung	Gitter	192.991	60657,9		

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
3	Quartiers-Code	Flächen-Code	Typ	Bauart	Energiebedarf	Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart	Dichte	Erschließung (Segm.)	Erschließung (Sied.)	GWP	GWP für Bauwerk (KG 300)	310 Erdaushub Keller	322 Bodenplatte	325 Bodenbelag	331 Außenwand	334 Außenläuren	336 Kellwand		
4	EH15NGGI	EGGI	EFH	Holz	15 kWh	Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	17,9	6,2	0,0	1,4	0,6	0,8	0,1			
5	EH15LGGI	EGGI	EFH	Holz	15 kWh			LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	12,3	6,2	0,0	1,4	0,6	0,8	0,1				
6	EH15EGGI	EGGI	EFH	Holz	15 kWh			Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	14,7	6,2	0,0	1,4	0,6	0,8	0,1				
7	EH30NGGI	EGGI	EFH	Holz	30 kWh			30 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	18,8	5,9	0,0	1,3	0,6	0,7	0,1			
8	EH30LGGI	EGGI	EFH	Holz	30 kWh				LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	13,6	5,9	0,0	1,3	0,6	0,7	0,1			
9	EH30EGGI	EGGI	EFH	Holz	30 kWh				Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	17,0	5,9	0,0	1,3	0,6	0,7	0,1			
10	EH70NGGI	EGGI	EFH	Holz	70 kWh				70 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	21,7	5,7	0,0	1,2	0,6	0,7	0,1		
11	EH70LGGI	EGGI	EFH	Holz	70 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	17,2	5,7	0,0	1,2	0,6	0,7	0,1		
12	EH70EGGI	EGGI	EFH	Holz	70 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	23,5	5,7	0,0	1,2	0,6	0,7	0,1		
13	EM15NGGI	EGGI	EFH	Massiv	15 kWh			Massiv	15 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	19,1	7,3	0,0	1,4	0,6	1,7	0,1		
14	EM15LGGI	EGGI	EFH	Massiv	15 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	13,5	7,3	0,0	1,4	0,6	1,7	0,1		
15	EM15EGGI	EGGI	EFH	Massiv	15 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	15,9	7,3	0,0	1,4	0,6	1,7	0,1		
16	EM30NGGI	EGGI	EFH	Massiv	30 kWh		30 kWh			Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	20,0	7,1	0,0	1,3	0,6	1,6	0,1		
17	EM30LGGI	EGGI	EFH	Massiv	30 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	14,7	7,1	0,0	1,3	0,6	1,6	0,1		
18	EM30EGGI	EGGI	EFH	Massiv	30 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	18,2	7,1	0,0	1,3	0,6	1,6	0,1		
19	EM70NGGI	EGGI	EFH	Massiv	70 kWh				70 kWh	Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	22,7	6,7	0,0	1,2	0,6	1,4	0,1		
20	EM70LGGI	EGGI	EFH	Massiv	70 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	18,2	6,7	0,0	1,2	0,6	1,4	0,1		
21	EM70EGGI	EGGI	EFH	Massiv	70 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	24,5	6,7	0,0	1,2	0,6	1,4	0,1		
22	DH15NGGI	DGGI	DH	Holz	15 kWh		15 kWh			Nahwärme kalt	Gering	Kreuzung	Gitter	16,6	5,7	0,0	1,4	0,6	0,6	0,1		
23	DH15LGGI	DGGI	DH	Holz	15 kWh					LW Wärmepumpe	Gering	Kreuzung	Gitter	11,5	5,7	0,0	1,4	0,6	0,6	0,1		
24	DH15EGGI	DGGI	DH	Holz	15 kWh					Erdgas	Gering	Kreuzung	Gitter	13,7	5,7	0,0	1,4	0,6	0,6	0,1		

A1:M1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1	Siedlungsebene																
2	alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO ₂ -äq*a für die Siedlungsstruktur																
3	Infrastruktur																
4	Gebäude	Typ	Bauart	Energiebedarf	Dichte	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			GWP [kg CO ₂ -äq*a]		
5					Erschließung	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Min	10f	
6	Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	Nahwärme kalt	115.813	96.521	96.492	158.625	129.084	121.441	200.174	162.950	153.894	Mittelwert	60f	
7					Nahwärme kalt	167.897	140.927	140.778	206.975	168.767	158.526	256.695	213.660	201.035	Max	2.87f	
8					Erdgas	138.148	115.830	115.794	193.058	157.746	148.188	249.267	202.696	191.281			
9				LW Wärmepumpe	127.221	106.403	106.374	177.656	144.944	136.239	228.788	185.946	175.543				
10				Nahwärme kalt	176.684	148.538	148.389	221.790	181.114	170.045	279.139	231.662	217.984				
11				Erdgas	159.759	134.550	134.514	228.428	187.221	175.691	301.721	244.992	231.096				
12			LW Wärmepumpe	161.134	135.779	135.750	232.490	190.639	178.877	309.497	251.091	236.865					
13			Nahwärme kalt	203.607	171.861	171.711	265.379	217.438	203.940	343.395	283.487	266.770					
14			Erdgas	220.401	187.371	187.335	326.933	269.309	252.287	446.274	361.820	341.060					
15			Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	Nahwärme kalt	126.626	105.893	105.863	179.121	146.164	137.383	221.829	182.204	171.944		
16						Nahwärme kalt	178.710	150.299	150.150	227.472	185.848	174.468	278.349	232.914	219.086		
17						Erdgas	148.961	125.202	125.166	213.555	174.826	164.130	270.921	221.950	209.331		
18		LW Wärmepumpe			137.876	115.637	115.608	197.829	161.755	151.929	250.113	204.902	193.315				
19		Nahwärme kalt			187.338	157.773	157.623	241.963	197.924	185.735	300.464	250.618	235.755				
20		Erdgas			170.413	143.784	143.748	248.601	204.032	191.382	323.047	263.948	248.867				
21		LW Wärmepumpe		170.678	144.051	144.021	250.398	205.563	192.806	328.523	267.962	252.683					
22		Nahwärme kalt		213.151	180.132	179.983	283.287	232.362	217.868	362.421	300.358	282.588					
23		Erdgas		229.944	195.642	195.606	344.841	284.232	266.216	465.299	378.691	356.877					
24		LW Wärmepumpe		125.810	119.075	119.041	189.369	168.671	140.715	264.497	225.404	193.016					
25		Nahwärme kalt		182.177	174.239	174.239	248.604	222.067	184.720	347.235	296.388	253.330					

A1:M1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Siedlungsebene																	
2	alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO ₂ -äq/m ² NRF*a für die Siedlungsstruktur																	
3	Infrastruktur																	
4	Gebäude	Typ	Bauart	Energiebedarf	Dichte	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			GWP [kg CO ₂ -äq/m ² NRF*a]			
5					Erschließung	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Min	9,2		
6	Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	Nahwärme kalt	12,3	11,9	11,9	11,3	11,0	11,1	10,2	10,2	10,3	Mittelwert	15,8		
7					Nahwärme kalt	17,9	17,3	17,3	14,7	14,4	14,5	13,0	13,4	13,4	12,8			
8					Erdgas	14,7	14,3	14,3	13,7	13,5	13,6	12,7	12,7	12,7	12,8			
9				LW Wärmepumpe	13,6	13,1	13,1	12,6	12,4	12,5	11,6	11,7	11,7					
10				Nahwärme kalt	18,8	18,3	18,3	15,8	15,5	15,5	14,2	14,5	14,5					
11				Erdgas	17,0	16,6	16,6	16,2	16,0	16,1	15,3	15,4	15,4					
12			LW Wärmepumpe	17,2	16,7	16,7	16,5	16,3	16,4	15,7	15,8	15,8						
13			Nahwärme kalt	21,7	21,2	21,1	18,9	18,6	18,6	17,4	17,8	17,8						
14			Erdgas	23,5	23,1	23,1	23,2	23,0	23,1	22,7	22,7	22,7						
15			Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	Nahwärme kalt	13,5	13,0	13,0	12,7	12,5	12,6	11,3	11,4	11,5			
16						Nahwärme kalt	19,1	18,5	18,5	16,2	15,9	16,0	14,1	14,6	14,6			
17						Erdgas	15,9	15,4	15,4	15,2	14,9	15,0	13,8	13,9	14,0			
18		LW Wärmepumpe			14,7	14,2	14,2	14,1	13,8	13,9	12,7	12,9	12,9					
19		Nahwärme kalt			20,0	19,4	19,4	17,2	16,9	17,0	15,3	15,7	15,7					
20		Erdgas			18,2	17,7	17,7	17,7	17,4	17,5	16,4	16,6	16,6					
21		LW Wärmepumpe		18,2	17,7	17,7	17,8	17,5	17,6	16,7	16,8	16,8						
22		Nahwärme kalt		22,7	22,2	22,2	20,1	19,8	19,9	18,4	18,8	18,8						
23		Erdgas		24,5	24,1	24,1	24,5	24,3	24,3	23,6	23,8	23,8						
24		us		15 kWh	LW Wärmepumpe	Nahwärme kalt	11,5	10,9	11,0	10,4	10,1	10,3	9,7	9,5	9,6			
25						Nahwärme kalt	16,6	15,9	16,1	13,6	13,3	13,5	12,7	12,5	12,6			
26						Erdgas	13,7	13,1	13,3	12,7	12,4	12,6	12,0	11,9	12,0			
27			LW Wärmepumpe	12,8	12,1	12,3	11,7	11,4	11,6	11,1	11,0	11,1						
28			Nahwärme kalt	17,6	16,9	17,1	14,7	14,3	14,5	13,8	13,6	13,8						
29			Erdgas	16,1	15,4	15,6	15,2	14,9	15,1	14,7	14,6	14,7						
30	LW Wärmepumpe	16,4	15,8	16,0	15,6	15,3	15,5	15,2	15,0	15,2								

12

Pers_ Matrix_ Siedlung

Siedlungsebene												
alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO2-äq/Pers*a für die Siedlungsstruktur												
Gebäude	Infrastruktur	Dichte Erschließung	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			
			Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	
Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart									
Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	630	606	606	575	562	566	519	521	523
			Nahwärme kalt	913	885	884	751	734	739	665	684	684
			Erdgas	751	727	727	700	686	691	646	649	650
		30 kWh	LW Wärmepumpe	692	668	668	644	631	635	593	595	597
			Nahwärme kalt	961	932	931	804	788	793	723	741	741
			Erdgas	869	845	844	828	815	819	782	784	786
	70 kWh	LW Wärmepumpe	876	852	852	843	830	834	802	804	805	
		Nahwärme kalt	1.107	1.079	1.078	962	946	951	890	907	907	
		Erdgas	1.198	1.176	1.176	1.186	1.172	1.177	1.156	1.158	1.160	
	Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	689	665	665	650	636	641	575	583	585
			Nahwärme kalt	972	943	943	825	809	814	721	745	745
			Erdgas	810	786	786	774	761	765	702	710	712
30 kWh		LW Wärmepumpe	750	726	726	717	704	709	648	656	657	
		Nahwärme kalt	1.019	990	989	877	861	866	778	802	802	
		Erdgas	927	903	902	901	888	893	837	845	846	
70 kWh	LW Wärmepumpe	928	904	904	908	895	899	851	858	859		
	Nahwärme kalt	1.159	1.131	1.130	1.027	1.011	1.016	939	961	961		
	Erdgas	1.250	1.228	1.228	1.250	1.237	1.241	1.205	1.212	1.213		
15 kWh	LW Wärmepumpe	540	511	519	488	474	483	454	447	452		
	Nahwärme kalt	782	748	757	641	624	635	596	587	593		

13

NUF_ Matrix_ Siedlung

Siedlungsebene												
alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO2-äq/m2 NUF*a für die Siedlungsstruktur												
Gebäude	Infrastruktur	Dichte Erschließung	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			
			Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	
Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart									
Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	16,5	15,8	15,8	14,1	13,8	13,9	12,2	12,3	12,3
			Nahwärme kalt	23,9	23,1	23,1	18,4	18,0	18,1	15,6	16,1	16,1
			Erdgas	19,6	19,0	19,0	17,2	16,8	16,9	15,2	15,3	15,3
		30 kWh	LW Wärmepumpe	18,1	17,5	17,5	15,8	15,5	15,6	13,9	14,0	14,0
			Nahwärme kalt	25,1	24,4	24,4	19,7	19,3	19,4	17,0	17,4	17,4
			Erdgas	22,7	22,1	22,1	20,3	20,0	20,1	18,4	18,4	18,5
	70 kWh	LW Wärmepumpe	22,9	22,3	22,3	20,7	20,3	20,4	18,9	18,9	19,0	
		Nahwärme kalt	28,9	28,2	28,2	23,6	23,2	23,3	20,9	21,3	21,3	
		Erdgas	31,3	30,7	30,7	29,1	28,7	28,8	27,2	27,2	27,3	
	Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	18,0	17,4	17,4	15,9	15,6	15,7	13,5	13,7	13,8
			Nahwärme kalt	25,4	24,7	24,6	20,2	19,8	19,9	17,0	17,5	17,5
			Erdgas	21,2	20,5	20,5	19,0	18,6	18,8	16,5	16,7	16,7
30 kWh		LW Wärmepumpe	19,6	19,0	19,0	17,6	17,3	17,4	15,2	15,4	15,5	
		Nahwärme kalt	26,6	25,9	25,9	21,5	21,1	21,2	18,3	18,9	18,9	
		Erdgas	24,2	23,6	23,6	22,1	21,8	21,9	19,7	19,9	19,9	
70 kWh	LW Wärmepumpe	24,3	23,6	23,6	22,3	21,9	22,0	20,0	20,2	20,2		
	Nahwärme kalt	30,3	29,6	29,5	25,2	24,8	24,9	22,1	22,6	22,6		
	Erdgas	32,7	32,1	32,1	30,6	30,3	30,4	28,4	28,5	28,6		
15 kWh	LW Wärmepumpe	15,3	14,5	14,7	13,0	12,6	12,9	11,6	11,4	11,5		
	Nahwärme kalt	22,2	21,2	21,5	17,0	16,6	16,9	15,2	15,0	15,2		

14

WE_ Matrix_ Siedlung

Siedlungsebene												
alle Werte entsprechen dem GWP in kg CO2-äq/WE*a für die Siedlungsstruktur												
Gebäude	Infrastruktur	Dichte Erschließung	Geringe Dichte			Mittlere Dichte			Hohe Dichte			
			Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	Gitter	Schlaufe	Sackgasse	
Typ	Bauart	Energiebedarf	Versorgungsart									
Einfamilienhaus	Holz	15 kWh	LW Wärmepumpe	1.930	1.856	1.856	2.203	2.151	2.169	2.383	2.396	2.405
			Nahwärme kalt	2.798	2.710	2.707	2.875	2.813	2.831	3.056	3.142	3.141
			Erdgas	2.302	2.228	2.227	2.681	2.629	2.646	2.967	2.981	2.989
		30 kWh	LW Wärmepumpe	2.120	2.046	2.046	2.467	2.416	2.433	2.724	2.735	2.743
			Nahwärme kalt	2.945	2.857	2.854	3.080	3.019	3.037	3.323	3.407	3.406
			Erdgas	2.663	2.587	2.587	3.173	3.120	3.137	3.592	3.603	3.611
	70 kWh	LW Wärmepumpe	2.686	2.611	2.611	3.229	3.177	3.194	3.684	3.693	3.701	
		Nahwärme kalt	3.393	3.305	3.302	3.686	3.624	3.642	4.088	4.169	4.168	
		Erdgas	3.673	3.603	3.603	4.541	4.488	4.505	5.313	5.321	5.329	
	Massiv	15 kWh	LW Wärmepumpe	2.110	2.036	2.036	2.488	2.436	2.453	2.641	2.679	2.687
			Nahwärme kalt	2.979	2.890	2.887	3.159	3.097	3.115	3.314	3.425	3.423
			Erdgas	2.483	2.408	2.407	2.966	2.914	2.931	3.225	3.264	3.271
30 kWh		LW Wärmepumpe	2.298	2.224	2.223	2.748	2.696	2.713	2.978	3.013	3.021	
		Nahwärme kalt	3.122	3.034	3.031	3.361	3.299	3.317	3.577	3.686	3.684	
		Erdgas	2.840	2.765	2.764	3.453	3.401	3.418	3.846	3.882	3.889	
70 kWh	LW Wärmepumpe	2.845	2.770	2.770	3.478	3.426	3.443	3.911	3.941	3.948		
	Nahwärme kalt	3.553	3.464	3.461	3.935	3.873	3.891	4.315	4.417	4.415		
	Erdgas	3.832	3.762	3.762	4.789	4.737	4.754	5.539	5.569	5.576		
15 kWh	LW Wärmepumpe	1.747	1.654	1.680	1.973	1.917	1.954	2.204	2.167	2.193		
	Nahwärme kalt	2.530	2.420	2.448	2.590	2.523	2.566	2.894	2.850	2.879		

15

NGF_
Diagramme_
häufig.
Siedlung

16

NGF_
Diagramme_
Mittelwert.
Siedlung

17

Pers_
Diagramme_
Mittelwert.
Siedlung

